

REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO - RIDP
Publicação semestral

ISSN 2446-9823

Revista Internacional de DIREITO PÚBLICO

RIDP

Coordenação

Augusto Neves Dal Pozzo
Rafael Valim
Ricardo Marcondes Martins
Sílvio Luís Ferreira da Rocha

RIDP - REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO

[Adicionar à pasta](#)[Enviar por e-mail](#)[Referência Bibliográfica](#)

INFORMAÇÕES

Pesquisar nesta revista

Selecione a edição: Número 10, Jan/Jun - 2021

Número 2, Ano 2017, Jan/Jun - 2017

Proporcionalidade e boa administração

Ricardo Marcondes Martins

DOCTRINA

Da Europa social à Europa alemã

António José Avelãs Nunes

DOCTRINA

Los principios del derecho global de la contratación pública

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

DOCTRINA

Régimen jurídico de la acción de acceso a la información pública en el Uruguay

Pablo Schiavi

DOCTRINA

L'articulation du contrôle de l'action administrative entre les ordres juridictionnels judiciaires et administratifs en Belgique

David Renders

DOCTRINA

Alcances de los principios de igualdad y publicidad en las contrataciones de entidades estatales que adoptan formas asociativas de derecho privado

👤 Ernesto N. Bustelo

DOCTRINA

Fundamentos de la regulación económica

👤 Rodrigo Ferrés

DOCTRINA

Advocacia em tempos da Operação Lava Jato

👤 Paulo Lopo Saraiva

DOCTRINA

